

O PROJETO EDUCAÇÃO DIGITAL INTERCULTURAL COMO MEIO DE COMBATE A DISCURSOS DE ÓDIO E XENOFOBIA

Gilson Adão Domingos Vieira¹Elias Silva Mavila²Thiago Araujo³Silviana Fernandes Mariz⁴

RESUMO

O projeto Educação Digital Intercultural visa promover qualificação em letramento digital por meio de ações educativas que enfrentam fenômenos como fake news, discursos de ódio, xenofobia e os limites da liberdade de expressão nas interações online, com foco nas relações sociais estabelecidas por estudantes da Unilab, brasileiros/as e internacionais, e das escolas do Maciço de Baturité, especialmente em Redenção e Acarape. Atendendo a desafios contemporâneos como a disseminação de fake news que incentivam o ódio e o cyberbullying motivado por preconceitos étnico-raciais e de gênero, e a radicalização online por meio de narrativas supremacistas e xenófobas, o projeto integra ensino, pesquisa e extensão para fomentar o diálogo crítico sobre os riscos de discursos que ultrapassam a liberdade de expressão, transformando-se em incitação à violência. São realizadas minicursos e pretende-se realizar oficinas, debates e produções multimídia que abordam casos reais, como a xenofobia contra venezuelanos no Brasil, onde fake news alimentam hostilidades e discriminações, e episódios de ódio direcionado a mulheres negras por meio de campanhas difamatórias nas redes sociais, como ocorreu com o caso da Marielle Franco. Por isso, visamos também com este projeto promover a conscientização sobre os impactos dos discursos de incentivo ao ódio e à xenofobia que produzem prejuízos na saúde mental e na coesão social. Nesse sentido, busca-se analisar os efeitos nefastos desses fenômenos, de modo específico na permanência escolar e universitária, principalmente na Unilab que apresenta este cenário multinacional. Ao priorizar a integração cultural e o respeito às diferenças, o projeto busca reduzir a evasão ao qualificar comunidades para identificar e resistir a conteúdos tóxicos, contribuindo para ambientes digitais mais inclusivos e democráticos. Portanto, este projeto está em alinhamento com políticas públicas, como a Política Nacional de Educação Digital e as iniciativas da Organização das Nações Unidas (ONU) em favor da integridade informacional.

Palavras-chave: Educação Digital; Discurso de Ódio; Xenofobia; Fake News.

UNILAB, ICSA, Discente, gilsonaadaodomingosvieira@gmail.com¹

UNILAB, IH, Discente, eliasilvamavila@aluno.unilab.edu.br²

UNILAB, ICSA, Discente, thiagoaraujo17325@gmail.com³

UNILAB, IH, Docente, silviana_mariz@unilab.edu.br⁴